

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

Volume 7, Issue 2

2026

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 7 НОМЕР 2

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 7, ISSUE 2

МАҚОЛАДА КЕЛТИРИЛГАН
ДАЛИЛЛАРНИНГ
ТЎҒРИЛИГИ УЧУН МУАЛЛИФ
МАСЪУЛДИР | АВТОР НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
ДОСТОВЕРНОСТЬ ФАКТОВ
ИЗЛОЖЕННЫХ В СТАТЬЕ

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентский государственный медицинский
университет. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раз в год
№2 (07), 2026
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 2/2026

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 36/16 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Ташкентский государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентский
государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентский
государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор
Ташкентский государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальный университет охраны здоровья Украины имени П.Л. Шупика и указать его
расположение (Украина)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентский
государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентский
государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent State Medical
University. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#2 (07), 2026
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
2/2026

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

- - -

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabievna - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, P.L. Shupyk National University of Health Protection of Ukraine and indicate its location (Ukraine).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmamatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Амонов Бахром Маъмуржон ўғли, Халимова Ханифа Мухсиновна, Матмуродов Рустамбек Жуманазарович, Муминов Бекзод Аскарлович, Жуманазарова Шахзода Рустамбековна ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИНИНГ ЁШГА БОҒЛИҚ ХУСУСИЯТЛАРИ (адабиётлар шарҳи).....	7
2. Ибодуллаев Сайдулла Уринбоевич, Матмуродов Рустамбек Жуманазарович, Арипова Шахло Абдукаххаровна, Жуманазарова Шахзода Рустамбековна ПЕРИФЕРИК НЕРВЛАРНИНГ ПОСТТРАВМАТИК ШИКАСТЛАНИШЛАРИ ДИАГНОСТИКАСИ ВА ДАВОЛАШ ТАМОЙИЛЛАРИ (адабиётлар шарҳи).....	11
3. Жураев Расулберди Мустофевич, Матмуродов Рустамбек Жуманазарович, Халимова Ханифа Мухсиновна, Муминов Бекзод Аскарлович, Жуманазарова Шахзода Рустамбековна ВАСКУЛЯР ПАРКИНСОНИЗМ РИВОЖЛАНИШИНИНГ ЭТИОПАТОГЕНЕТИК ЖИХАТЛАРИ (АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ).....	16
4. Мухтаржанова Хуснигул Нодирбековна, Маджидова Ёкутхон Набиевна, Насирдинова Наргиза Аскарловна ФАРМАКОТЕРАПИЯ ИНФАНТИЛЬНЫХ СПАЗМОВ У ДЕТЕЙ: ВИГАБАТРИН И АДРЕНОКОРТИКОТРОПНЫЙ ГОРМОН (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	20
5. Ibodulloyeva Maftuna Baxtiyor qizi, Ibodullayev Zarifboy Rajabovich ISHEMIK INSULTDAN KEYINGI REABILITATSIYADA PSIXOMOTOR TERAPIYANING FUNKSIONAL TIKLANISHGA TA’SIRI: ADABIYOTLAR SHARHI.....	24
6. Ismatov Alimardon Nabijon o‘g‘li, Tolibov Dilshod Sirojovich CADASIL VA DISIRKULYATOR ENSEFALOPATIYADA KOGNITIV BUZILISHLARNING KLINIK VA NEYROVIZUAL FARQLANISHI.....	29
7. Якубова Мархамат Миракрамовна, Икромова Мохинур Орипжон кизи КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ПРОГНОЗ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА В ОСТРЕЙШЕЙ ФАЗЕ.....	32
8. Sobirova Saodat Karamatovna, Oribjonova Sarvinoz Shavkat qizi BOSH MIYADA SUBARAXNOIDAL QON QUYILISHINING ETIOPATOGENETIK VA KLINIK XUSUSIYATLARI.....	35
9. Axmedova Rayxongul Yo‘ldashevna OROL BO‘YI XUDUDIDA FEBRIL VA AFEBRIL TALVASA BILAN KASALLANGAN BOLALARDA QONDAGI BIOKIMYOVIY NEYROINSTRUMENTAL KO‘RSATKICHLAR ASOSIDA TANHLILY YONDASHUV.....	39
10. Алланазарова Назира Муратбай кызы, Хазраткулов Рустам Бафоевич СТЕНОЗИРУЮЩИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА: ПАТОГЕНЕЗ, УЯЗВИМОСТЬ АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКИХ БЛЯШЕК И СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ..	43
11. Джурабекова Азиза Тохировна, Хаминов Сухроб Суннатиллаевич КЛИНИКО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕНТРАЛЬНОГО ГОЛОВОКРУЖЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ.....	48
12. Озодова Диана Сардор кизи, Садыкова Гулчехра Кабуловна НЕЙРОИММУННЫЕ МЕХАНИЗМЫ ТИКОВЫХ РАССТРОЙСТВ У ДЕТЕЙ (ОБЗОРНАЯ СТАТЬЯ).....	52
13. Madjidova Yakutxon Nabievna, Nazarova Gulnora Tadjidinovna JADALLASHUVCHI MUSHAK DISTROFIYALARINING DIAGNOSTIKASIDA NEYROFIZIOLOGIK VA BIOKIMYOVIY MEZONLAR.....	55
14. Якубов Ахрор Туйчиевич, Алиев Мансур Абдухоликович, Турсунов Жахонгир Гулом угли СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ И МИКРОДИСКЭКТОМИИ ПРИ ГРЫЖАХ ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА В УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.....	59
15. Нурмухамедова Мухлисахон Анварходжаевна ДИАГНОСТИКА СТРЕССА У ВРАЧЕЙ ПРИ СИНДРОМЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ.....	63
16. Алимов Улугбек Худоярович, Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Ибрагимов Мухаммад Шомурод угли КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ У ПАЦИЕНТОВ С СОСУДИСТОЙ ДЕМЕНЦИЕЙ: АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ КОМОРБИДНОСТИ И ВЛИЯНИЕ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ.....	66

17. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Мирджурасев Эльбек Миршавкатович, Мусурманова Мохичехра Олмасовна КЛИНИКО-НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕЙРОПАТИЧЕСКОГО КОМПОНЕНТА ХРОНИЧЕСКОЙ ДОРСАЛГИИ У ПАЦИЕНТОВ С ДЕГЕНЕРАТИВНО-ДИСТРОФИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПОЗВОНОЧНИКА.....	69
18. Дониеров Бахриддин Бахром угли, Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна, Мавлянова Зилола Фархадовна, Мавлянов Сайфиддин Фарходович, Ашууров Рустамжон Фуркатович КОГНИТИВНО-ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТУС И ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТЬ СПОРТСМЕНОВ ИГРОВЫХ ВИДОВ СПОРТА.....	72
19. Обидов Фаррух Хамитович, Мавлянова Зилола Фархадовна, Мавлянов Сайфиддин Фарходович ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ НА СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА I-II СТАДИИ.....	77
20. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Абдукаримова Угилой Ахмедовна ВЛИЯНИЕ ТРАНСКУТАННОЙ СТИМУЛЯЦИИ БЛУЖДАЮЩЕГО НЕРВА НА ДИНАМИКУ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ И ВЫРАЖЕННОСТЬ НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ДЕФИЦИТА В РАННЕМ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА.....	81
21. Нурматова Дилором Абдусаломовна, Гулямова Мактуба Камаловна БОТУЛИНОТЕРАПИЯ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОЙ СТРАТЕГИИ ЛЕЧЕНИЯ ТИКОЗНЫХ РАССТРОЙСТВ У ДЕТЕЙ.....	85
22. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Еминова Нигорахон Ибрагимовна КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ВАРИАНТЫ ТЕЧЕНИЯ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ НЕВРОПАТИИ ЛИЦЕВОГО НЕРВА У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА.....	89
23. Каримов Сардор Султоназар угли, Ахмедиев Махмуд Мансурович АНАЛИЗ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ ВРОЖДЕННЫХ СПИННОМОЗГОВЫХ ГРЫЖ С УЧЕТОМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ НЕЙРОМОРФОМЕТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК.....	93
24. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Маматов Шохжахон Махмуджон оглы ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ОСТРОГО ПЕРИОДА ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА В БАССЕЙНЕ ЗАДНЕЙ НИЖНЕЙ МОЗЖЕЧКОВОЙ АРТЕРИИ (PICA).....	99
25. Асадов Хамидулла Фатхуллаевич, Охунов Алишер Орипович, Асадов Хумоюн Хамидуллаевич СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ДЕКОМПРЕССИИ БОЛЬШОГО ЗАТЫЛОЧНОГО НЕРВА И ТРАДИЦИОННЫХ МЕТОДОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ МИГРЕНИ.....	104
26. Сойибов Иброхим Эшмухаматович, Ахмедиев Махмуд Мансурович, Хазраткулов Рустам Бафоевич ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ТЯЖЕЛОЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ У ДЕТЕЙ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	107
27. Агзамова Сайёра Саидаминова, Хикматов Миркамол Нуралиевич, Олимжонова Фарангиз Жасур кизи ТУРЛИ ГЕНЕЗЛИ ОПТИК НЕЙРОПАТИЯЛАРНИ КОМПЛЕКС ДАВОЛАШ САМАРАДОРЛИГИНИ СОЛИШТИРМА ТАХЛИЛИ.....	113
28. Хазраткулов Рустам Бафоевич, Муминов Мурод Джавадович, Муминов Джавод Муродович, Хазраткулов Достон Рустамович ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РЕЦИДИВНЫХ ВНУТРИЧЕРЕПНЫХ ГЕМАТОМ.....	117
29. Yakubov Jahongir Bahodirovich, Kariyev G'ayrat Maratovich GLIOBLASTOMA RETSIDIVIDA PROGNOSTIK OMILLAR VA YASHOVCHANLIK: TIZIMLI SHARH.....	123

УДК: 616.858-008.6-079.4-06

Жураев Расулберди Мустофевич
Тошкент давлат тиббиёт университети
Матмуродов Рустамбек Жуманазарович
Тошкент давлат тиббиёт университети
Халимова Ханифа Мухсиновна
Тошкент давлат тиббиёт университети
Мунинов Бекзод Аскарлович
Тошкент давлат тиббиёт университети
Жуманазарова Шахзода Рустамбековна
Тошкент давлат тиббиёт университети

ВАСКУЛЯР ПАРКИНСОНИЗМ РИВОЖЛАНИШИНИНГ ЭТИОПАТОГЕНЕТИК ЖИХАТЛАРИ (АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ)

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.19105131>

АННОТАЦИЯ

Мақолада сурункали васкуляр паркинсонизм ривожланишининг этиопатогенетик жихатлари хақида адабиётлар шарҳи берилган. Касаллик ривожланишида эндотелиал дисфункция ҳамияти ёритиб берилган.

Калит сўзлар: паркинсонизм, қон томир, эндотелий

Жураев Расулберди Мустофевич
Ташкентский государственный медицинский университет
Матмуродов Рустамбек Жуманазарович
Ташкентский государственный медицинский университет
Халимова Ханифа Мухсиновна
Ташкентский государственный медицинский университет
Мунинов Бекзод Аскарлович
Ташкентский государственный медицинский университет
Жуманазарова Шахзода Рустамбековна
Ташкентский государственный медицинский университет

ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ВАСКУЛЯРНОГО ПАРКИНСОНИЗМА (ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР)

АННОТАЦИЯ

В статье представлен обзор литературы, посвященной этиопатогенетических факторов развития сосудистого паркинсонизма. В статье объясняется значение эндотелиальной дисфункции в развитии заболевания.

Ключевые слова: паркинсонизм, кровеносный сосуд, эндотелий

Juraev Rasulberdi Mustafievich
Tashkent state medical university
Matmurdoov Rustambek Jumanazarovich
Tashkent state medical university
Khalimova Khahifa Mukhsinovna
Tashkent state medical university
Muminov Bekzod Askarovich
Tashkent state medical university
Jumanazarova Shakhzoda Rustambekovna
Tashkent state medical university

ETIOPATHOGENETIC ASPECT DEVELOPMENT OF VASCULAR PARKINSONISM (LITERATURE REVIEW)

ANNOTATION

This article presents a literature review on the etiopathogenetic factors in the development of vascular parkinsonism. It explains in detail the role of endothelial dysfunction in the development of the disease.

Keywords: parkinsonism, blood vessel, endothelium

Хозирги кунда паркинсонизм касаллиги муаммоси энг долзарб масаладир. Ушбу касаллик ривожланиши асосан наслий-дегенератив бўлсада, томирли генезга ега бўлган васкуляар паркинсонизм ҳам борки, кам учрасада, ўзига хос бўлган кечиш хусусиятларига эгадир. Паркинсонизмнинг бирламчи, иккиламчи ва учламчи турлари мавжуддир. Бирламчи идиопатик наслдан-наслга ўтувчи шакли бўлиб, спорадик ҳолда учраши мумкин, аутосом-доминанат ёки аутосом-рецессив типда наслланади. Иккиламчи паркинсонизм васкуляар, яъни бош миyanинг қон билан таъминланишининг бузилиши натижасидаги, посттравматик, бош миyanинг пўстлоқ ости тугунларининг яллиғланиши натижасидаги пўстлоқ ости енцефалитидан кейин ривожланувчи, токсик моддалардан зарарланишдан кейинги, дори воситаларидан кейинги паркинсонизм бўлиши мумкин. Учламчи паркинсонизм ёки “паркинсонизм плюс” дегенератив касалликлар, жумладан кортикобазал дегенерация, супрануклеар фалажлик, мултигизим атрофия фониди ривожланувчи шакллари дир [13, 16, 27, 28, 30, 35].

Буюк Британия Паркинсон касалликлари жамияти мия банкининг маълумотларига кўра, Паркинсон касаллигининг 24 та ҳолатидан 3 таси неврологлар томонидан нотўғри ташхис қўйилганлиги сабабли юзага келади. Ушбу 3 та ҳолатда бош миyада лакунар ҳолат аниқланган ва мия тўқимасида ПКга хос ўзгаришлар аниқланмаган. Испанияда Паркинсонизм билан оғриган 5160 нафар кекса бемор текширилган. Ушбу тадқиқотда паркинсонизм беморларнинг умумий сонининг 4,4% да кон томир сифатида аниқланган. Италия аҳолисининг шунга ўхшаш тадқиқотида паркинсонизмнинг 68 та ҳолатидан 8 тасида (12%) васкуляар паркинсонизм ташхиси қўйилган [1, 2, 4, 14, 34].

Васкуляар паркинсонизм (ВП) бирламчи идиопатик Паркинсон касаллигига (ПК) нисбатан камроқ учрасада, ўзига хос бўлган клиник кечиш хусусиятлари ва симптомларига егадир. Асосий патогенези шундан иборатки, пўстлоқ ости тугунлари соҳасидаги геморрагик ёки ишемик ўчоқлар натижасида дофамин ишлаб чиқарилишининг бузилиши ётади. Бош миyanинг қон билан таъминланишининг сурункали бузилиши натижасида пўстлоқ ости тугунлари соҳасида ишемик ўчоқлар пайдо бўла бошлайди. Васкуляар паркинсонизм иккиламчи паркинсонизмнинг кам учрайдиган варианты бўлиб, базал тугунларнинг ишемик ёки геморрагик жароҳатланиши натижасида келиб чиқади [3, 17, 30, 32].

Паркинсон касаллигининг тарихи узок-узок йилларга бориб тақалсада, тахминан 1929 йилдан бошлаб олимлар васкуляар паркинсонизмнинг ўзига хос бўлган белгилари ҳақида фикр юрота бошладилар. 1929 йилда америкалик олим М.Критчли ёши катта инсонларда гипертония касаллиги фониди “атеросклеротик паркинсонизм” синдромини киритган ва унинг асосий симптомларига ригидлик, никобсимон юз ва майда қадамлар билан юриш киритилган. 1997 йилда Россияда амалиётга нейровизуалогик текширувларнинг кириб келиши натижасида диагностиканинг клиник-нейровизуалогик мезонлари ишлаб чиқилди ва бу 2004 йилда қайта модификация қилинди. Brissaud биринчи марта 1984 йилда паркинсонизмнинг сабаби сифатида кон томир инфарктлари ғоясини илгари сурган. 1929 йилда Критчли гипертензия билан оғриган кекса беморларда артериосклеротик паркинсонизмни тасвирлаб берган. Васкуляар паркинсонизми концепцияларини ривожлантиришга муҳим ҳисса қўшганлар: Н.Н. Боголепов, Н.Б. Маньковский, А.Б. Вайнштот ва Л.С. Петелин ва уларнинг ишлари паркинсонизмнинг энг кенг тарқалган сабаби мия кон-томир касаллиги эканлигини уқтиришган ва ПКга караганда ҳам кўп учраши мумкинлиги тўғрисидаги фикрларни илгари сурган.

3-12% паркинсонизм сабаблари цереброваскуляар касалликлар ҳисобланади. Баъзи олимларнинг фикрича васкуляар паркинсонизм кўпроқ еркакларда учраш экан. Шунини алоҳида таъкидлаб ўтиш лозимки, ПКдан фарқли ўлароқ васкуляар паркинсонизмга гипосмия ва титроқ хос эмас, кўпроқ гипокинезия ва ригидлик кузатилади. Ёши катталарда энгил паркинсонизм бегилари намоён

бўла бошлайди, 65-74 ёшда 15%, 75-84 ёшда 30% ва 85 ёшдан катталарда 50% учраши мумкин [7, 22, 26, 31, 32].

Шунини алоҳида таъкидлаш лозимки, нейровизуалогик КТ /МРТ текширувлар натижалари асосида пўстлоқ ости тугунлари соҳасида ишемик ёки геморрагик ўчоқларнинг аниқланиши ҳар доим ҳам васкуляар паркинсонизм ҳақида маълумот беравермайди (Левин О.С., 2015). Ишемик ёки геморрагик ўчоқларнинг кон томир ўзгаришлари ва касаллик клиник-нейровизуалогик синдромлари орасидаги патогенетик боғлиқлик муҳим аҳамиятга эга. Олимнинг фикрларига кўра, дисциркулятор енцефалопатиянинг 14% ҳолатларида ВП учраши мумкин.

ВП учун оёқ-қўлларда симптомларнинг устунлиги жуда муҳим ҳисобланиб, 70-80% беморларда аниқланади. Шунингдек, тез-тез йиқилишлар билан бирга постурал нотурғунлик ва юриш бузилишларининг эрта ривожланиши билан кечади. ВП учун учта гемитипнинг симметриклиги хос эмас, бу асосан ПК учун жуда хосдир. ВП учун леводопатерапиянинг эффективлиги йўқдир. ВП клиник кечиши билан ҳам фарқланади, яъни ўткир ёки ўткир ости дебютга эга бўлиб, пирамидал ва миyача бузилишлари қўшилиши билан намоён бўлади. Касаллик 2 хил варинатда кечиши мумкин, ўткир/ёки ўткир ости бошланиб кейинчилик симптомларнинг стабиллиги ва қон босимини тартибга солиш даражасидаги бекарорлик билан боғлиқ бўлган прогрессия, туруғунлик ва қисман регрессия даврлари билан кечади. ВПда вегетатив бузилишлар (гиперсоливатсия, гипергидроз, юз ва бош терисининг ёғланиши) энгил бўлиб, кўпроқ постэцефалитик паркинсонизмга хосдир. Баъзан, махсус текширув усуллари нафас олиш тезлиги ва чуқурлигида тартибсизликини аниқлайди. Чуқур рефлекслар нормал бўлиб, баъзида кучайиши мумкин.

Бошқа клиник белгилар ҳам кузатилиши мумкин, кўпинча энгил блефароклонус (ёпиқ кўз қовоқларининг титраши) ва камроқ учрайдиган блефароспазм (ихтиёрий равишда милтиллаш). Кўпинча сўлак оқиши кузатилади, эҳтимол бу ютиш қийинлиги туфайли бўлиши мумкин. Пай рефлекслари одатда нормал, оёқнинг ғайритабиий белгилари эса йўқ. Когнитив бузилишлар кузатилиши мумкин, аммо бу кўпинча кеч босқичларда намоён бўлади. Баъзи беморларда депрессия ва кўриш галлюцинациялари ривожланади. Рухий бузилишлар ташаббускорлик, фаоллиқнинг йўқолиши, уфқ ва қизиқишларнинг торайиши, турли хил ҳиссий реакциялар ва таъсирларнинг кескин пасайиши, шунингдек, юзакилик ва фикрлашнинг сустлиги (брадифрения) билан намоён бўлади. Брадипсихия кузатилади - бир фикрдан иккинчисига фаол равишда ўтишда қийинчилик, акайрия - ёпишқоқлик, эгоцентриклик кузатилади.

О.С. Левин (2003) ВПнинг бир нечта асосий клиник вариантларини ажратишни таклиф қилган:

1. ВП нинг типик шакли симметрик ёки ассиметрик акинетик-ригид синдром билан тавсифланади ва пастки оёқ-қўлларда кўпроқ намоён бўлади, леводопа тўсасир қилмайдиган юриш бузилишлари хосдир.
 2. ВП+ паркинсонизмнинг пирамидал ва миyача синдромлари билан комбинацияси, оғир окуломотор касалликлар ва юқори кортикал функцияларнинг фокал бузилишлари билан тавсифланади. Ушбу варинат клиник жиҳатдан прогрессив супрануклеар фалажлик ва кортикобазал дегенерация каби кўп тизимли дегенерация синдромларини тақлид қилади.
 3. ПКни тақлид қилувчи ВП жуда кам учрайди ва бир томонлама бошланиши, дам олиш пайтида титроқ, леводопага яхши жавоб ва секин прогрессив курс билан характерланид.
 4. Пастки тана паркинсонизми Fitzgerald ва Jankovic томонидан илгари сурилган. Паркинсонизмга ўхшаш юриш бузилиши ва юқори оёқ-қўл аломатлари бўлмаганда постурал бекарорлик, КТ/МРТ маълумотларида диффуз перивентрикуляар оқ модда жароҳатланишлари хосдир.
- ВП диагнозини қўйиш учун махсус мезонлар бор, (Winikates ва Jankovic шкаласи):

1. Инсултдан кейин 1 ой ичида Паркинсонизмнинг ривожланиши – 1 балл

2. Анамнездан 2 ёки ундан ортиқ инсулт ўтказганлиги -1 балл

3. Инсулт учун 2 ёки ундан ортиқ хавф омилларининг мавжудлиги -1 балл: артериал гипертензия, чекиш, қандли диабет, гиперлипидемия, юрак касаллиги, периферик артериал касаллик 1 балл;

4. МРТ/КТ маълумотларига кўра 2 ёки ундан ортиқ қон томир томир ўзгаришлари – 1 балл;

5. Ангиографик жиҳатдан тасдиқланган мия қон томирларининг шикастланиши – 2 балл.

Умумий сумма 2 балл ва ундан юқори бўлса ВП ҳақида ўйлаш мумкин.

ВП ривожланишининг асосий механизми putamen, globus pallidum, thalamus, пешона бўлаги оқ моддаси ва ўрта мия жароҳатланиши билан боғлиқ [19, 20, 31, 33]. Асосий этиологик сабаби эса артериал гипертензия бўлиб, макроангиопатия, васкулит, қон қуйилиш ва кардиоген эмболия патогенетик механизмини ташкил этади. 2-тип қандли диабет эса ВП ривожланишининг хавф омилдир. Эркакларда кўп учраши нинг асосий сабаби физик фаолликнинг камлигидир, тана вазнининг ошиши эса кўпроқ ПК ривожланишига олиб келади. Гиперхолестеринемия, артериал гипертензия ва чекиш ВП ривожланишининг хавф омилдир. Z. Huang ва ҳаммуаллифларнинг фикрига кўра (2002 йил), антикардиолипин антителалар ВП билан оғриган беморларда 40,9% учрайди.

Zijlmans ва ҳаммуаллифлар (2004 йил) клиник-патоморфологик тадқиқотлар асосида ВП диагностикаси учун мезонлар ишлаб чиқишди. Брадикинезия ва куйидаги аломатлардан камида биттаси: тинч ҳолатда титроқ, ригидлик, бирламчи визуал, вестибуляр, церебеллар ёки проприоцептив дисфункция билан боғлиқ бўлмаган постурал нотуғунлик, КТ ва МРТ маълумотлари ТИАга хос бўлган фокал симптомларнинг мавжудлиги билан аниқланади. Паркинсонизм ва цереброваскуляр касаллик ўртасидаги наслий боғлиқлик қуйидагилар билан намоён бўлади: 1) ўткир ёки кечиктирилган (инсултдан кейин 1 йил ичида) globus pallidum ёки substantia nigra ташки сегменти, венролатерал таламус конралатерал акинетик-ригид синдроми ривожланиши; 2) бош мия оқ моддаси зараланиши билан икки томонлама Паркинсонизм аломатларининг аста-секин ривожланиши, майда қадамлар билан юриш ва когнитив бузилишларнинг эрта бошланиши билан характерланади. Такрорий травма, энцефалит, нейролептик терапия, ўсма, гидроцефалия йўқлиги муҳим ҳисобланади.

MiBG изотопи билан миокард скантинграфиясида ПК дан фарқли ўлароқ ВПда изотоп тўпланиши камдир [16, 27, 28].

Jellinger K.A ва ҳаммуаллифлар томонидан (2007 йил) паркинсонизм аломатлари бўлган ва бўлмаган қон томир деменцияси билан оғриган беморларга ПЭТ ўтказилганда, стриатумдаги маҳаллий ишемик ўзгаришлар қон томир деменцияси билан оғриган беморларда паркинсонизм синдроми ривожланишида иштирок этиши исботланди [15].

Эндотелин-1 кучли вазоконстриктор пептид бўлиб, унинг даражаси сурункали мия ишемиясида ошади, бу эса эндотелиал дисфункция ва нейроваскуляр узилишнинг ривожланишига ҳисса қўшади. Қон томирларининг шикастланиши натижасида келиб чиққан ВПда эндотелин-1 (ялиғланиш белгиси) даражасининг ошиши ишемия, мушакларнинг қаттиқлиги ва юриш бузилишининг ривожланишига ёрдам беради. Эндотелинлар 21 та аминокислотадан иборат пептидлар оиласидир. Изоформлар — эндотелин-1 (ЭТ-1), эндотелин-2 (ЭТ-2) ва эндотелин-3 (ЭТ-3) —

бир-биридан аминокислоталар кетма-кетлигидаги баъзи ўзгаришлар билан фарқ қилади. Эндотелин оиласининг ҳар бир аъзоси етук изоформ учун маълум бир прекурсорни кодловчи алоҳида ген билан ифодланади. ЭТ-1 эндотелиал хужайраларда ҳосил бўлса, ЭТ-3 эндокрин, ошқозон ва марказий асаб тизимларида ифодланади, аммо эндотелиал хужайраларда эмас. ЭТ-1 қон томир тизимида ифодаланган доминант изоформ бўлиб, неотроп ва хемотаксик хусусиятларга эга, ренин-ангиотензин-алдостерон тизимига (РААТ) таъсири туфайли симпатик асаб тизimini стимуллайдди.

Эндотелинлар турли органлар ва тўқималарда аниқланган. ЭТ-1 кўпинча эндотелиал хужайраларда ишлаб чиқарилади, аммо бошқа эндотелинлардан фарқли ўлароқ, у қон томир силлиқ мушак хужайраларида, астроцитларда, нейронларда, гепатоцитларда, эндометриумда, Сертоли хужайраларида, мезагангиоцитларда, сут безлари эндотелиал хужайраларида ва тўқима базофилларида ҳам синтезланиши мумкин [9, 10, 12].

Инсон қон плазмасидаги эндотелин-1 концентрацияси одатда 0,1–1 фмол/мл ёки умуман аниқланмайди. Паст концентрацияларда эндотелин эндотелиал хужайраларга автокрин-паракрин механизми орқали таъсир қилади, релаксация омилларини чиқаради, концентрациянинг ошиши эса силлиқ мушак хужайраларидаги рецепторларни паракрин механизми орқали фаоллаштиради ва натижада қон томир спазмига олиб келади [40]. Эндотелиал хужайраларда эндотелин ишлаб чиқаришнинг энг муҳим регуляторларидан бири бу препроэндотелин ишлаб чиқаришнинг кўпайишига олиб келадиган трансформацион ўсиш омил (TGF β) [11, 12] ҳисобланади.

Дофаминнинг муҳим хусусиятларидан бири кўз ичи босимини назорат қилишдир. Дофамин кўз ичи суюқлигининг ишлаб чиқарилиши ва чиқиб кетишига таъсир қилиши кўрсатилган. Допаминергик тизим патогенезида асосий рол ўйнайдиган Паркинсон касаллиги кўпинча глаукома билан бирга келишига оид далиллар мавжуд [23].

ЭТ-1 ва ПКдаги бошқа патологик жараёнларнинг, жумладан, оксидловчи стресс ва ялиғланишнинг қўзғалиши ўртасидаги потенциал боғлиқликлар ҳам ўрганилган [23].

Cassandra Kaufhold, Lucero Grimalo, Rahul Srinivasan, and Farida Sohrabji (2023 йил) маълумотлари бўйича Дорсалатерал стритумга (DLS) ЭТ-1 воситчилигидаги ишемия ВП беморларида кузатишган допаминергик йўқотиш ва мотор этишмовчилигининг секин ривожланиши учун истикболли модел ҳисобланади. ЭТ-1 юборилган ҳайвонларда DLSга хос бўлган дискрет инфаркти кузатишган. Ишемиядан кейинги 2 ва 5 кунлик даврда ЭТ-1 юборилган ҳайвонларда ҳеч қандай фарқ кузтилмаган. Ишемиядан кейинги 21-ва 28-кунларда, таъсирланган ярим шарда минимал айланш ҳаракати ва тирозин гидроксилаза (ТГ)-мусбат хужайраларнинг минимал йўқотилиши кузатишган.

Илмий адабиётлар таҳлили шуни кўрсатадди, васкуляр паркинсонизм ривожланишнинг ўзига хос бўлган этиопатогенетик жиҳатлари мавжуддир. Пўстлоқ ости тугунлари соҳасидаги ишемик ёки геморрагик ўчоқлар ҳар доим ҳам васкуляр паркинсонизм ривожланишига олиб келавермайди. Албатта, бош мия қон томирларининг анатомик тузилишига, анамолиясига, шунингдек қон томирлар эндотелийсига боғлиқ бўлиши мумкин. Биз юқорида кўрсатилган маълумотларни инобатга олган ҳолда, васкуляр паркинсонизм ривожланишининг этиопатогенетик жатхатлари ва дифференциал даволашни такомиллаштириш бўйича илмий изланиш олиб боришни ўз олдимишга мақсад қилиб қўйдик.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

- Исхакова Э.В. Возможности магнитно-резонансной морфометрии в диагностике изменений головного мозга при нейродегенеративных заболеваниях, сопровождающихся синдромом паркинсонизма // Автореферат диссертации. 2021, РФ.
- Карабань И.Н. Сосудистый паркинсонизм: возможность и/или объективная реальность // Международный неврологический журнал, Украина 2016.- №3 (81). – С. 25-31.
- Кумаханов А.А., Тлапшокова Л.Б., Дудуев У.С. Covid-19 и сосудистый паркинсонизм. разбор клинического случая // Естественные и технические науки, 2023. -№8. – С. 175-177.

4. DK Khaydarova, HZ Davronova. Cognitive deficit in stage ii cerebrovascular accident in patients with Parkinson's syndrome. *Global research and academic innovations*. 2026/3/6. P.201-204
5. Шиндряева, Н.Н. Сосудистый паркинсонизм в амбулаторной практике // *Терапия*. - 2018. - № 7-8 (25-26). - С. 77-81.
6. Khodjjeva D. T., Khaydarova D. K., Khaydarov N. K. Diagnosis and treatment of early stage parkinson's disease. *European Journal of Research*. 2017. P. 43-52
7. Caba, L.M., Ferrairó, JIT, Torres, IM, et al. Increased pulsatility index supports diagnosis of vascular parkinsonism versus idiopathic Parkinson's disease. *Neurologia (Engl Ed)* 2020;35:563–567.CrossRefGoogle ScholarPubMed
8. Cavallieri F, Fioravanti V, Bove F, et al. COVID-19 and Parkinsonism: A Critical Appraisal. *Biomolecules*. 2022;12(7):970. Published 2022 Jul 11.
9. Compeer MG, Suylen DP, Hackeng TM, et al. Endothelin-1 and -2: two amino acids matter. *Life Sci*. 2012; 91: 607-12.
10. Davenport A.P. Endothelin // *Pharmacol Rev.* – 2016. – Vol. 68, № 2. – P. 357-418.
11. Dunet, V. MRI volumetric morphometry in vascular parkinsonism / V. Dunet, J. Deverdun, C. Charroud [et al.] // *J Neurol.* - 2017. - Vol. 264, N 7. - P. 15111519.
12. Endothelin-1-induced endoplasmic reticulum stress in Parkinson's disease *Pharmacologia*. 2014; 5:84-90.
13. Giliberto, C, Mostile, G, Lo Fermo, S, et al. Vascular parkinsonism or idiopathic NPH? New insights from CSF pressure analysis. *Neurol Sci* 2017;38:2209–2212.CrossRefGoogle ScholarPubMed
14. Rektor, I, Bohnen, NI, Korczyn, AD, et al. An updated diagnostic approach to subtype definition of vascular parkinsonism – recommendations from an expert working group. *Parkinsonism Relat Disord* 2017;49:9–16.CrossRefGoogle ScholarPubMed
15. Jellinger K.A. The enigma of vascular cognitive disorder and vascular dementia // *Acta Neuropathol (Berl)*. – 2007. – Vol. 113. №4 – P.349-388.
16. Kim J.-S., Lee K.-S., Song I.-U., et al. Cardiac sympathetic denervation is correlated with Parkinsonian midline motor symptoms. // *Journal of the Neurological Sciences*. — 2008. — Vol. 270, № 1-2. — P. 122-126.
17. Ma, KKY, Lin, S, Mok, VCT. Neuroimaging in vascular parkinsonism. *Curr Neurol Neurosci Rep* 2019;19:102.CrossRefGoogle ScholarPubMed
18. Marxreiter, F. Vaskuläres Parkinson-Syndrom (Parkinsonismus bei vaskulärer Enzephalopathie) / F. Marxreiter, J. Winkler // *Fortschr Neurol Psychiatr.* - 2016. - Vol. 84, Suppl 1. - S. 8-13.
19. Meijer, F.J. Clinical application of brain MRI in the diagnostic work-up of parkinsonism / F.J. Meijer, B. Goraj, B.R. Bloem [et al.] // *J. parkinsons dis.* - 2017. -Vol. 7. - P. 211-217.
20. Mostile, G, Nicoletti, A, Cicero, CE, et al. Magnetic resonance parkinsonism index in progressive supranuclear palsy and vascular parkinsonism. *Neurol Sci* 2016;37:591–595.CrossRefGoogle ScholarPubMed
21. Mostile, G. Magnetic resonance parkinsonism index in progressive supranuclear palsy and vascular parkinsonism / G. Mostile, A. Nicoletti, C.E. Cicero [et al.] // *Neurol Sci.* - 2016. - Vol. 37. - P. 591-595
22. Mostile, G, Nicoletti, A, Zappia, M. Vascular parkinsonism: still looking for a diagnosis. *Front Neurol* 2018;9:411.CrossRefGoogle ScholarPubMed
23. Nowacka B, Lubicki W, Karczewicz D. Ophthalmological and electrophysiological features of Parkinson's disease. *Klinika Oczna*. 2010; 112(7-9):247-252.
24. Pradhan, S. Sieve-like basal ganglia: A rare MRI presentation of vascular parkinsonism / S. Pradhan, R. Bansal // *Neurol India.* - 2018. - Vol. 66, N 3. - P. 878879.
25. Sako, W. «One line»: A method for differential diagnosis of parkinsonian syndromes / W. Sako, T. Abe, S. Haji [et al.] // *Acta. neurologica Scandinavica.* - 2019. - Vol. 140. - P. 229-235.
26. Salsone, M. Microstructural changes of normal-appearing white matter in vascular parkinsonism / M. Salsone, M.E. Caligiuri, V. Vescio [et al.] // *Parkinsonism Relat Disord.* - 2019. - Vol. 63. - P. 60-65.
27. Spiegel J., Hellwig D., Farmakis G., et al. Myocardial sympathetic degeneration correlates with clinical phenotype of Parkinson's disease. // *Movement Disorders*. 2007. — Vol. 22, №7. — P.1004-1008.
28. Spiegel J., Möllers M.-O., Jost W. H., et al. FP-CIT and MIBG scintigraphy in early Parkinson's disease. // *Movement Disorders*. — 2005. — Vol. 20, №5. — P. 552-561.
29. Sulzer D, Antonini A, Leta V, et al. COVID-19 and possible links with Parkinson's disease and parkinsonism: from bench to bedside. *NPJ Parkinsons Dis*. 2020; 6:18. Published 2020 Aug 20.
30. Udagedara, TB, Dhananjai Alahakoon, AM, Goonaratna, IK. Vascular parkinsonism: a review on management updates. *Ann Indian Acad Neurol* 2019;22:17–22. Google ScholarPubMed
31. Udagedara T.B., Goonaratna I.K. Vascular parkinsonism: a review on management updates. *Ann Indian Acad Neurol* 2019;22:17–20.
32. Vale T.C., Caramelli P, Cardoso F. Clinico-radiological comparison between vascular parkinsonism and Parkinson's disease. *J Neurol Neurosurg Psychiatry*. 2015 May;86(5):547-53.
33. Vizcarrá, JA, Lang, AE, Sethi, KD, Espay, AJ. Vascular parkinsonism: deconstructing a syndrome. *Mov Disord* 2015;30:886–894.CrossRefGoogle ScholarPubMed
34. Zhang, S, Wang, Y, Liu, L. et al. Case report of a pathologically confirmed vascular parkinsonism with early cognitive impairment and behavioral disturbance. *BMC Neurol* 2021;21:15.CrossRefGoogle ScholarPubMed.
35. Zhao X.J. Signal alteration of substantia nigra on 3.0T susceptibility-weighted imaging in Parkinson's disease and vascular parkinsonism / X.J. Zhao, X.Y. Niu, H.Y. You [et al.] // *Curr. med. sci.* - 2019. - Vol. 39, N 5. - P. 831-835.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000